

УДК 374.013-022.332:159.9

Н. П. Гога

ДОСВІД РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗВО В УМОВАХ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН

У статті розглядаються особливості та досвід функціонування психологічної служби закладу вищої освіти в умовах безперервної освіти в онлайн та офлайн форматах.

Визначені основні змістовні завдання психологічної служби (сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів.

Наведені особливості діяльності під час карантину, напрямки роботи та теми тренінгів та вебінарів, які проводились з різними учасниками навчального процесу в системі безперервної освіти (емоційний інтелект, комунікації, командоутворення, тайм-менеджмент).

Окреслено місце психологічної служби в безперервній системі навчання та напрямки її діяльності. Розкриті можливості практичної підготовки студентів в межах окремої освітньої програми.

Розглянуто підґрунтя функціонування психологічної служби у вигляді Всеукраїнської програми ментального здоров'я, також Координаційного центру психологічної служби системи освіти, виділені стратегічні напрямки розвитку системи психологічної підтримки в умовах воєнного конфлікту та повоєнного відновлення.

Ключові слова: заклад вищої освіти психологічна служба, безперервна освіта, онлайн формат, офлайн формат, суб'єкт освітнього процесу, ментальне здоров'я.

***Hoha, Nataliia.* Experience of the psychological service of a higher education institution in the context of continuous education online and offline.**

The article discusses the features and experience of the psychological service

of a higher education institution in the context of continuous education in online and offline formats.

The main substantive tasks of the psychological service are defined (promoting the full development of the personality of pupils, pupils, students at each age stage, creating conditions for the formation of their motivation for self-education and self-development; ensuring an individual approach to each participant in the educational process on the basis of his/her psychological and pedagogical study; prevention and correction of deviations in the intellectual and psychophysical development of pupils, pupils, students).

The features of activities during quarantine, areas of work and topics of trainings and webinars conducted with various participants in the educational process in the system of continuing education (emotional intelligence, communication, team building, time management) are presented.

The place of the psychological service in the continuous learning system and the directions of its activities are outlined. The possibilities of practical training of students within a separate educational program are revealed.

The basis for the functioning of the psychological service in the form of the All-Ukrainian Mental Health Program, as well as the Coordination Center for the Psychological Service of the Education System, is considered, and strategic directions for the development of the psychological support system in the context of military conflict and post-war recovery are highlighted.

Key words: higher education institution, psychological service, continuing education, online format, offline format, subject of the educational process, mental health.

Розуміння важливості психологічного супроводу освітнього процесу на всіх рівнях набувала поступової актуальності, починаючи з кінця 80-х початку 90-х років, коли була офіційно введена посада психолога у всі навчально-виховні заклади, але відсутність практичних традицій та сучасного методичного матеріалу не дозволяла в повній мірі реалізовувати поставлену мету.

Але основні змістовні завдання функціонування психологічної служби не втратили своєї актуальності. До них можна віднести [2]: 1) сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; 2) забезпечення

індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення; 3) профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів.

Положення про психологічну службу було оновлено в 2018 році з урахуванням набутого досвіду в сфері психологічної підтримки та супроводу суб'єктів освітнього процесу, саме питання інклюзії в освітній простір різних категорій, набуття нового значення відомих професійних ролей (методиста, соціального педагога, практичного психолога тощо) та поява нових ролей (ментора, медіатора, брокера тощо) [3, 4].

Ще одним викликом для психологічних служб став період карантину та тотальний перехід всіх сфер діяльності в режим онлайн, що з одного боку ускладнило психологічний супровід, а, з іншого боку дало поштовх для розвитку нових форм допомоги. В цей період проводились онлайн-тренінги та зустрічі зі школярами в межах програми «Перетвори мрію на професію», зі студентами за різноманітною тематикою (розвиток емоційного інтелекту, стресостійкість, лідерство, підготовка до роботи в команд тощо) для вчителів та викладачів (основи психологічного здоров'я, психологічний самоменеджмент, особливості професійної комунікації), продовжувалась психологічна складова профорієнтаційної діяльності в форматі вебінарів («як не розгубитися у незнайомому місці, тайм-менеджмент, індивідуальні особливості під час підготовки до ЗНО). Всі ці теми впроваджуються й зараз.

Цікавим досвідом є діяльність психологічної служби в умовах функціонування комплексу безперервної освіти, де школа, виш та інші структурні елементи становлять освітню систему.

Психологічна служба посідає особливе місце в структурі підрозділів Харківського гуманітарного університету, бо об'єктами її діяльності є: школярі (1–11 клас), слухачі курсів довузівської підготовки, студенти, батьки, вчителі, викладачі. Також окремо функціонує логопед для дітей із дефектами мовлення та вибіркоким порушенням здатності до оволодіння навичкою читання та письма при збереженні загальної здатності до навчання (дислексія та дисграфія).

Практична діяльність в такому комплексі дає змогу проводити практичним психологам і соціальним педагогам лонгітюдні дослідження, аналізувати вікові кризи та проводити повний набір корекційних впливів. Психологічна служба працює в тісній взаємодії з усіма підрозділами, що забезпечують навчальний процес, такий підрозділ у безперервному комплексі виконує більш розширені функції, ніж це проходить окремо в школі або у зов [Типова інструкція].

Основою для його функціонування може бути досвід американської служби «Гайденс» із виділенням із числа педагогічного колективу (вчителів, викладачів, факультетської адміністрації) фахівців-консультантів для розв'язання широкого кола загальних питань студентського побуту, взаємовідносин, конфліктів тощо. У школі цю функцію мають виконувати класні керівники, у виші тьютори та куратори.

Ще одним із практичних напрямів функціонування психологічної служби є допомога в організації та супровід психолого-педагогічних практик для студентів відповідних спеціальностей. Так, у ХГУ «НУА» реалізується програма безперервної практичної підготовки для студентів факультету «Соціальний менеджмент» в межах освітньої програми «Соціально-психологічний супровід управління», яка містить у собі ознайомчу практику на 1 курсі, яка спрямована на опанування уміння вести первинне спостереження, орієнтуватися у спеціальних знаннях, що потрібні для розв'язання практичних ситуацій; розвиток практичних навичок у галузі психологічної діагностики та соціально-психологічну практику на другому курсі. Основною метою якої є практичне відпрацювання елементів дослідження колективів різного типу, аналізу діяльності в організаціях та особливостей їх розвитку.

З початком повномасштабного вторгнення в лютого 2022 року основним завданням стала всебічна підтримка всіх суб'єктів освітнього процесу, зважаючи на загальний стресовий стан, велику міграцію та небезпечні умови праці.

Методичним підґрунтям стало впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я [2]. У контексті ментального здоров'я МОН має два основні напрями роботи: трансформація змісту освіти та психологічної служби в системі освіти. Перший компонент означає,

що в процес навчання впроваджуватимуть зміни, що будуть спрямовані на підтримку психічного здоров'я учасників освітнього процесу.

Для успішної трансформації сфери ментального здоров'я будуть упроваджені зміни також у психологічній службі в системі освіти. Зокрема, уже розробляють Концепцію реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року та наказ «Про внесення змін до Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти», проводять аудит навчальних програм відповідного спрямування. Нині затверджено такі типові програми підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів освіти щодо посилення психологічної компетентності: 1) «Плекання резиліентності в закладі освіти»; 2) «Психолого-педагогічна підтримка дітей, батьків та педагогів в умовах надзвичайної ситуації»; 3) «Психолого-педагогічні методи та інструменти роботи з психологічною травмою, обумовленою воєнним станом»; 4) «Організація безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти».

На кінець 2023 року в межах цієї програми: понад 190 тис. педагогічних працівників пройшли навчання у сфері ментального здоров'я; понад 186 тис. учителів і учнів опанували навички психологічної підтримки; фахівці психологічної служби надали понад 4,5 млн консультацій; 50 тис. освітян узяли участь у супервізійних та інтервізійних групах із різних тем; внесено зміни та подано пропозиції до нормативно-правових актів.

На міському рівні діє Координаційний центр психологічної служби системи освіти [1], завданнями якого є:

- координація функціонування та розвитку психологічної служби на всіх рівнях освіти у межах міста Харкова;
- супровід діяльності психологічної служби міста та контроль щодо дотриманням вимог щодо змісту її діяльності;
- аналіз, оцінка й прогнозування розвитку психологічної служби міста;
- сприяння впровадженню в практику фахівців служби кращих практик психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в сучасних умовах;

- надання методичної, інформаційної та консультаційної підтримки практичним психологам та соціальним педагогам;
- підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів усіх типів закладів освіти міста в міжкурсовий період;
- розробка методичних матеріалів за різними напрямками соціально-психологічної роботи, в тому числі щодо забезпечення стресостійкості всіх учасників освітнього процесу в умовах війни;
- надання консультативно-методичної допомоги всім учасникам освітнього процесу з питань психологічної підтримки та соціально-педагогічного патронажу освітнього процесу.

Об'єднання зусиль дає можливість співробітникам психологічних служб зовні набувати нового досвіду, отримувати методичне забезпечення та підвищувати власну професійну кваліфікацію.

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що діяльність сучасної психологічної служби зовні потребує швидкої адаптації до викликів сьогодення та постійного професійного оновлення.

Список бібліографічних посилань

1. Kharkivosvita.net.ua, (2023). *Про створення Координаційного центру психологічної служби системи освіти Харкова* [online]. Available at: <http://www.kharkivosvita.net.ua/document/10201> [Accessed 10 April 2024].
2. Mon.gov.ua, (2023). *Плекання ментального здоров'я у сфері освіти: відбулося засідання МКР* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/plekannya-mentalnogo-zdorovya-u-sferi-osviti-vidbulosya-zasidannya-mkr> [Accessed 19 April 2024].
3. Rada.gov.ua, (1999). *Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z092299#Text> [Accessed 3 April 2024].
4. Rada.gov.ua, (2018). *Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z092299#Text> [Accessed 7 April 2024].
5. Rada.gov.ua, (2014). *Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації* [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z092299#Text> [Accessed 7 February 2024].

References

1. Kharkivosvita.net.ua, (2023). *Pro stvorenniya Koordynatsiynoho tsentru psykholohichnoyi sluzhby systemy osvity Kharkova* [About the creation of the Coordination Center of the Psychological Service of the Kharkiv Education System] [online]. Available at: <http://www.kharkivosvita.net.ua/document/10201> [Accessed 10 April 2024].
2. Mon.gov.ua, (2022). *Plekannya mentalnogo zdoroveya u sferi osvity: vidbulosya zasedannya UMR* [Nurturing mental health in the field of education: a meeting was held] [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/news/plekannya-mentalnogo-zdorovya-u-sferi-osviti-vidbulosya-zasedannya-mkr> [Accessed 19 April 2024].
3. Rada.gov.ua, (1999). *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro psykholohichnu sluzhbu systemy osvity Ukrainy* [On the approval of the Regulation on the psychological service of the education system of Ukraine] [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z092299#Text> [Accessed 3 April 2024].
4. Rada.gov.ua, (2018). *Pro zatverdzhennya Polozhennya pro psykholohichnu sluzhbu systemy osvity Ukrainy* [On the approval of the Regulation on the psychological service of the education system of Ukraine] [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z092299#Text> [Accessed 7 April 2024].
5. Rada.gov.ua, (2014). *Pro zatverdzhennya Typovykh shtatnykh normatyviv vyshchyykh navchalnykh zakladiv III-IV rivniv akredytatsiyi* [On the approval of the Standard staff standards of higher educational institutions of III-IV levels of accreditation] [online]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z092299#Text> [Accessed 7 February 2024].